

GESTÃO DE PROJETOS ÁGEIS: MAPEAMENTO E ANÁLISE DO SCRUM EM EMPRESAS DE TECNOLOGIA

AGILE PROJECT MANAGEMENT: SCRUM MAPPING AND ANALYSIS IN TECHNOLOGY COMPANIES

Klebya de Araújo Soares Sales¹
Francisco Fábio Braga Florêncio²

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo geral fornecer uma visão abrangente das metodologias ágeis de desenvolvimento, fundamentadas no manifesto ágil, com foco específico na metodologia Scrum. Ordenadamente, tem como objetivo específico mapear uma especificação detalhada das funções, diretrizes e práticas da metodologia Scrum, além de analisar sua implementação em uma empresa de tecnologia. Seguindo uma abordagem de pesquisa bibliográfica, este estudo apresenta conceitos sobre o tema, utilizando meios eletrônicos, como a Internet, para consultar estudos e artigos científicos relevantes. Atualmente, as empresas do setor de tecnologia enfrentam uma considerável demanda por resultados. Sem uma gestão eficiente, a qualidade na entrega desses resultados pode ser comprometida. Conforme evidenciado na conclusão deste trabalho, as metodologias ágeis podem contribuir para uma melhor entrega de resultados. No entanto, se não aplicadas corretamente, o resultado final pode ser negativamente impactado.

Palavras-chave: Metodologias ágeis, software, desenvolvimento.

ABSTRACT: The present article has the general objective of providing a comprehensive overview of agile development methodologies, based on the Agile Manifesto, with a specific focus on the Scrum methodology. Specifically, it aims to map a detailed specification of the functions, guidelines, and practices of the Scrum methodology, and to analyze its implementation in a technology company. Following a bibliographic research approach, this study presents concepts on the topic, using electronic means such as the Internet to consult relevant studies and scientific articles. Currently, companies in the technology sector face considerable demand for results. Without efficient management, the quality of these results can be compromised. As evidenced in the conclusion

¹ Bacharel do Curso de Administração, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: klebyasoares103@gmail.com

² Orientador do Curso de Administração, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: fabiobraga@unigrande.edu.br

of this work, agile methodologies can contribute to better result delivery. However, if not applied correctly, the final outcome can be negatively impacted.

Keywords: Agile methodologies, software, development.

1 INTRODUÇÃO

Como consequência do avanço da tecnologia aparecem novas necessidades, a partir disso surgem os softwares que podem trazer a solução para essas necessidades específicas, então a Tecnologia da Informação (TI) que anteriormente era apenas um departamento dentro das organizações, passou a ser o serviço/produto de algumas empresas.

No contexto de mercado altamente competitivo em que as empresas de tecnologia operam, é evidente que buscam constantemente meios para se destacar e atrair novos clientes.

A partir dos anos 2000, os métodos de desenvolvimento ágil de software vêm se consolidando como uma alternativa eficaz às abordagens tradicionais. Isso se deve à sua capacidade de lidar melhor com problemas críticos, como a baixa velocidade nas entregas e a dificuldade em gerenciar mudanças nos requisitos (Senepathi e Srinivasan, 2014).

Dadas as circunstâncias mencionadas e a relevância do tema em relação ao ambiente de trabalho desenvolvido por esta pesquisadora, optou-se por abordar o presente tema, tendo como questão de pesquisa “A implementação de metodologias ágeis em empresas de tecnologia realmente é eficaz na melhoria da produtividade e qualidade na entrega dos projetos?”.

Nesse contexto, o presente artigo tem como objetivo geral fornecer uma visão abrangente das metodologias ágeis de desenvolvimento, fundamentadas no manifesto ágil, com foco específico na metodologia *Scrum*. Ordenadamente, tem como objetivo específico mapear uma especificação detalhada das funções, diretrizes e práticas da metodologia *Scrum*, além de analisar sua implementação em uma empresa de tecnologia.

Apresentando os tópicos que serão abordados, na primeira parte expõe-se a introdução do trabalho de forma geral, na segunda encontra-se o referencial teórico onde serão abordados o contexto da área de TI, os princípios das metodologias ágeis, a metodologia *Scrum* e uma análise da implantação de metodologias ágeis. A terceira parte aponta a metodologia utilizada

para a realização deste artigo, a quarta os resultados da pesquisa, seguido das considerações finais.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 O SURGIMENTO DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

A partir da popularização dos computadores e da internet, a Tecnologia da Informação (TI) passou a ocupar um papel fundamental na sociedade e conseqüentemente nas organizações. A TI pode ser entendida como um conjunto de recursos tecnológicos e computacionais a fim de guardar dados, gerar e utilizar informação e conhecimento (REZENDE, 2002).

Esse avanço tecnológico que permeia o mundo, as organizações e os indivíduos afeta virtualmente todas as atividades, promovendo disseminação rápida e livre de vastas quantidades de informações por meio de diversos canais, especialmente pela internet. A velocidade desse progresso, conforme apontado por Schreiber (2002), foi impulsionada pela demanda por tecnologias padronizadas e eficientes, visando aprimorar a qualidade dos processos e adotar modelos práticos e ágeis.

Nos dias de hoje, a tecnologia está presente nas mais variadas áreas de atuação, auxiliando, facilitando e aprimorando atividades, sendo peça fundamental dentro das organizações, desempenhando um papel crucial na inovação, transformação digital e criação de vantagens competitivas. Conforme destacado por O'BRIEN:

A tecnologia da informação está redefinindo os fundamentos dos negócios. Atendimento ao cliente, operações, estratégias de produto e de marketing e distribuição dependem muito, ou às vezes totalmente, da tecnologia de informação(TI). A tecnologia da informação e seus custos passaram a fazer parte integrante do dia-a-dia da empresa.(O'BRIEN, 2004)

Apesar da TI ser responsável pela redução de empregos, através dela também foram criadas novas funções (LAURINDO, 2002). Assim como apontado por Santos e Laurindo (2005), esse avanço tecnológico tem impactado diretamente na natureza do trabalho, tornando

menos manual e mais focado em informação e conhecimento, o que gera novas necessidades e padrões de trabalho nas empresas. Com o contínuo avanço da tecnologia e o surgimento de novas demandas, softwares especializados têm emergido como soluções para atender essas necessidades específicas. Esse cenário tem conduzido à transformação da área de Tecnologia da Informação, que anteriormente era apenas um departamento interno das organizações, limitado ao suporte administrativo, em um serviço ou produto oferecido por diversas empresas (SZAFIR-GOLDSTEIN, 2005).

2.2 OS PRINCÍPIOS DAS METODOLOGIAS ÁGEIS

Tendo em vista a rápida mudança na tecnologia da informação, grande concorrência e pressão por inovação, existe uma tendência para o desenvolvimento ágil de softwares. (BOEHM, 2006). Ainda de acordo com Boehm (2003) as metodologias, práticas e técnicas para o desenvolvimento ágil de projetos têm como objetivo aumentar a satisfação do cliente.

Em consonância com essa necessidade, no ano de 2001, um conjunto de dezessete autores e representantes das Metodologias Ágeis reuniram-se para debater um modelo de desenvolvimento de projetos entre as diversas técnicas e metodologias existentes, o fruto desse encontro foi a concepção do Manifesto para o Desenvolvimento Ágil de Software, que engloba os conceitos e princípios comuns compartilhados por todos esses métodos (AGILE MANIFESTO, 2001).

A partir desse momento, o termo Desenvolvimento Ágil passou a caracterizar abordagens de desenvolvimento que adotassem esses conceitos, os quais enfatizam valorizar:

- Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas;
- Software em funcionamento mais que documentação abrangente;
- Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos; ● Responder a mudanças mais que seguir um plano;

Adicionalmente, o Manifesto Ágil traz consigo doze princípios que ajudam na disseminação de suas ideias, sendo eles:

- Prioridade em satisfazer o cliente através da entrega contínua e adiantada de software com valor agregado;

- Alterações nos requisitos são bem recebidas, mesmo em fases avançadas do desenvolvimento. As metodologias ágeis aproveitam essas mudanças para proporcionar vantagem competitiva ao cliente;
- Entregar software funcional com frequência, em intervalos de algumas semanas a alguns meses, com prioridade dada ao menor prazo possível;
- É essencial que pessoas de negócio e desenvolvedores colaborem diariamente ao longo de todo o projeto;
- Organize os projetos em torno de indivíduos motivados, fornecendo-lhes o ambiente e o apoio necessários, e confie neles para executar suas tarefas;
- A forma mais eficiente e eficaz de comunicar informações para e entre uma equipe de desenvolvimento é por meio de conversas;
- O progresso é primariamente medido pelo software funcional;
- Os métodos ágeis incentivam o desenvolvimento sustentável, permitindo que os patrocinadores, desenvolvedores e usuários mantenham um ritmo constante indefinidamente;
- Dedica atenção contínua à excelência e ao bom design melhora a agilidade;
- A simplicidade, que consiste em maximizar a quantidade de trabalho não realizado, é crucial;
- As melhores arquiteturas, requisitos e design são resultado de equipes que se autoorganizam;
- Em intervalos regulares, a equipe reflete sobre sua eficácia e aprimora seu comportamento de acordo, buscando tornar-se mais eficiente;

A partir do manifesto, diversos especialistas desenvolveram suas próprias metodologias, como, por exemplo: *Extreme Programming*, *Scrum*, *Crystal Methods*, *Dynamic System Development Method* e *Feature Driven Development* (Albino, Souza e Prado, 2014).

2.3 EXPLORANDO BREVEMENTE AS PRINCIPAIS METODOLOGIAS

ÁGEIS

De acordo com Teles (2006), o *Extreme Programming* (XP) é um método de desenvolvimento de software direcionado para projetos com requisitos imprecisos e sujeitos a mudanças frequentes. Ele se concentra no desenvolvimentos de sistemas orientados a objetos, utilizando equipes pequenas, de preferência com até doze desenvolvedores, e segue uma

abordagem incremental e iterativa. Isso significa que o sistema começa a ser implementado logo no início do projeto e vai recebendo novas funcionalidades ao longo do tempo.

Por outro lado, *Crystal Methods* consiste em uma variedade de exemplos de processos ágeis que demonstram ser eficazes para diversos tipos de projetos. O objetivo é fornecer às equipes ágeis a oportunidade de selecionar o membro da família *Crystal* mais adequado para seu projeto e ambiente específico. O método propõe várias práticas, incluindo o uso de radiadores de informação, como quadros e murais visíveis a todos, acesso direto a especialistas do domínio, minimização de distrações, adoção de um cronograma de desenvolvimento baseado na técnica de *timeboxing* e ajuste do método conforme preciso (WAZLAWICK, 2013).

Em contrapartida, *Dynamic System Development Method* (DSDM) é uma metodologia projetada para a construção e manutenção de sistemas que precisam atender a prazos rigorosos, utilizando a abordagem de prototipagem incremental em um ambiente de projeto controlado. Sua ideologia é fundamentada em uma versão adaptada do princípio de Pareto, onde se acredita que 80% de uma aplicação pode ser entregue em apenas 20% do tempo necessário para completar a aplicação inteira (PRESSMAN, 2011).

Por sua vez, a metodologia *Feature Driven Development* (FDD) trata-se de uma metodologia sólida e amplamente adotada nos dias de hoje, que destaca a utilização de orientação a objetos e compreende as seguintes fases: desenvolvimento de modelagem abrangente, elaboração de lista de funcionalidades, planejamento por funcionalidades, detalhamento por funcionalidade e construção por funcionalidade (WAZLAWICK, 2013).

2.4 A metodologia ágil Scrum

De acordo com Fonseca (2009) o *Scrum* consiste em equipes que operam com uma unidade altamente integrada, onde cada membro desempenha um papel claramente definido e todo o time se concentra em um único objetivo: a entrega do produto. Ele elimina práticas de controle excessivas, inadequadas e burocráticas, dedicando-se à essência do processo de desenvolvimento de sistemas de informação. Cada elemento dentro do *framework* possui uma

função específica e é fundamental para a utilização e o sucesso do *Scrum* (Schwaber e Sutherland, 2020), conforme se pode ver na Figura 1, onde cada parte do *Scrum* tem sua importância e está interligada com outras partes.

FIGURA 1: CICLO SCRUM

Fonte: Libardi e Barbosa (2010).

2.4.1 SCRUM TEAM

A unidade básica do *Scrum* é um pequeno grupo de pessoas chamado de *Time Scrum*. Esse time é composto por um *Scrum Master*, um *Product Owner* e Desenvolvedores. Não há subgrupos ou hierarquias dentro de um *Time Scrum*. Trata-se de uma equipe coesa de profissionais concentrados em um objetivo por vez (Schwaber e Sutherland, 2020).

Os desenvolvedores são dedicados a criar qualquer parte de um Incremento utilizável a cada *Sprint*. As habilidades necessárias para os desenvolvedores são diversas e variam de acordo com o campo de atuação, dentre elas estão: criação de um plano para a *Sprint* (Schwaber e Sutherland, 2020).

O *Product Owner* é encarregado de otimizar o valor do produto derivado do trabalho do Time *Scrum*. Essa otimização pode variar consideravelmente entre organizações, Times *Scrum* e indivíduos. Além disso, ele é responsável pelo gerenciamento eficaz do *Product Backlog*, que engloba: desenvolver e comunicar a meta do produto, criar, comunicar e ordenar os itens do *Product Backlog* e garantir que o *Product Backlog* seja transparente, visível e compreensível. Para que o trabalho do *Product Owner* tenha sucesso, suas decisões devem ser respeitadas (Schwaber e Sutherland, 2020).

De acordo com Fonseca (2009) o *Scrum Master* é quem deve assegurar que o time esteja completamente funcional e produtivo. Desempenha o processo de guardião do processo, garantindo a aplicação das práticas do *Scrum* com a disciplina necessária, assegurando que tanto o projeto quanto a cultura organizacional estejam ajustados para alcançar as metas a cada *Sprint*.

2.4.2 EVENTOS SCRUM

Cada evento no *Scrum* representa uma chance formal de inspecionar e adaptar os artefatos do *Scrum*. Os eventos têm por objetivo estabelecer regularidade e minimizar a necessidade de reuniões não definidas no *Scrum*, eles estão organizados dentro de uma *Sprint*. É essencial que todos os eventos tenham realização no mesmo horário e local para reduzir a complexidade (Schwaber e Sutherland, 2020).

Cada *Sprint* tem duração fixa de um mês ou menos, visando estabelecer consistência. No decorrer da *Sprint* não deve ocorrer nenhuma alteração que ameace a meta da *Sprint*, a qualidade não deve diminuir, há refinamento do *Product Backlog* se necessário e de acordo com o que é aprendido o escopo pode ser esclarecido e negociado com o *Product Owner* (Schwaber e Sutherland, 2020).

A *Sprint* é iniciada a partir da *Sprint Planning* que define todo o trabalho que será realizado dentro da *Sprint*, abordando o valor da *Sprint*, o que deve ser feito e como esse trabalho será

realizado. A *Sprint Planning* deve ter duração máxima de oito horas, quando a *Sprint* dura um mês, ao diminuir o tempo da *Sprint*, a *Planning* também deve ter uma duração menor (Schwaber e Sutherland, 2020).

Outro evento é a *Daily Scrum* que tem como objetivo averiguar o progresso e realizar adaptações se necessário, sendo um evento diário de até quinze minutos, servindo para melhorar a comunicação, identificar impedimentos e promover rápida tomada de decisão (Schwaber e Sutherland, 2020).

Dentro da *Sprint* existe também a *Review*, cujo propósito é inspecionar o resultado da *Sprint*, apresentar os resultados e revisar o que foi realizado na *Sprint* e deve ter duração máxima de quatro horas (Schwaber e Sutherland, 2020).

O último evento é a *Sprint Retrospective* que avalia como foi a *Sprint* no que diz respeito a indivíduos, interações, processos e ferramentas, abrindo discussão sobre o que deu certo na *Sprint*, quais dificuldades foram encontradas e como foram resolvidas (Schwaber e Sutherland, 2020).

FIGURA 2: CICLO DA SPRINT

Fonte: Libardi e Barbosa (2010).

Na Figura 2 apresentada acima, temos a representação visual de como funciona uma *Sprint*, sendo iniciada a partir do backlog selecionado para a *Sprint* e finalizada com um incremento de produto entregável.

2.4.3 ARTEFATOS DO SCRUM

O *Scrum* possui três artefatos principais que têm como objetivo maximizar a transparência das informações, de acordo com Schwaber e Sutherland (2020) os artefatos são:

- *Product Backlog*: lista organizada e emergente do que é necessário para melhorar o produto, sendo a fonte do trabalho realizado pelo *Scrum Team*;
- *Sprint Backlog*: itens do *Product Backlog* definidos como meta para a *Sprint*;
- Incremento: representa um avanço tangível em direção a meta do produto.

2.5 ANÁLISE DA IMPLANTAÇÃO DE METODOLOGIAS ÁGEIS

Um estudo realizado por Araújo e Dielle (2015), analisa a implantação do *Scrum* em uma empresa de tecnologia, apontando os benefícios e dificuldades dessa implantação. De acordo com o estudo houve a necessidade de uma intervenção na execução de atividades devido a problemas de retrabalho e entregas abaixo do esperado para os clientes.

Ocorre que, durante a implantação constatou-se que a equipe não entendeu de fato a base do *Scrum*, o que acarretou no planejamento inadequado da *Sprint*, onde a quantidade de entregas a ser realizada não era compatível com a quantidade de recursos humanos, e não houve uma medição de tempo correta para a execução das atividades. O Gráfico 1 mostra a quantidade de tempo estipulado para as solicitações e quantidade de tempo que foi realmente gasto.

GRÁFICO 1: SOLICITAÇÕES CONCLUÍDAS POR SPRINT.

Fonte: Araújo e Dielle (2015).

Outro problema encontrado durante o estudo é que a função de *Scrum Master* foi atribuída a uma pessoa que também exercia a função de desenvolvedor. Outro problema encontrado foi a quantidade inadequada de metas para uma *Sprint*.

Para corrigir os erros anteriormente apontados, foi necessário designar exclusivamente a função de *Scrum Master* para um colaborador, após isso foi corrigida a quantidade de metas para a *Sprint*. Além disso, houve mudança no controle de versionamento de código, o que tornou possível a manipulação simultânea de códigos, disseminando a ideia de posse coletiva do código, uma vez que mais de um desenvolvedor pode realizar alterações no código fonte.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este artigo é caracterizado como uma pesquisa bibliográfica, pois foi elaborado a partir de dados e informações contidos em artigos, dissertações e livros. A pesquisa bibliográfica é realizada com base em material já existente, composto principalmente por livros e artigos científicos (GIL, 2002).

Conforme Boccato (2006), a pesquisa bibliográfica visa levantar e analisar criticamente os documentos publicados sobre o tema em questão, com o objetivo de atualizar, desenvolver o conhecimento e contribuir para a realização da pesquisa.

Portanto, utilizando autores de referência sobre o assunto para melhor fundamentar a pesquisa, acredita-se que será possível analisar e apresentar o conteúdo necessário referente a implantação das metodologias ágeis em empresas de tecnologia.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho teve como objetivo abordar as metodologias ágeis e seus princípios, bem como analisar a implantação do *Scrum*, avaliando a sua eficácia. Ao analisar a implementação de metodologias ágeis em empresas de tecnologia, observa-se que o estudo conduzido por Araújo e Dielle (2015) identificou diversos erros no uso da metodologia *Scrum* que prejudicaram significativamente o sucesso da conclusão das *Sprints*. É crucial realizar um planejamento, monitoramento, medição e adaptação adequados para alcançar os resultados desejados nos processos e no desenvolvimento. Não será possível concluir uma *sprint* com todas as tarefas realizadas se não houver um planejamento e monitoramento eficazes.

A fim de aumentar a eficiência, as organizações que optam por utilizar o *Scrum* podem implementar algumas mudanças em suas práticas, visando integrar efetivamente toda a equipe nesse objetivo comum. Uma das práticas que podem ser adotadas é a ideia de que o código pertence a todo o grupo, fazendo com que todos os desenvolvedores sintam-se donos do produto, evitando que parte do sistema seja atribuído a um único desenvolvedor.

Para enfrentar as dificuldades na execução do *Scrum*, a principal responsabilidade é a atenta mensuração do que ocorre na empresa durante sua implementação. A ausência de medição do *Scrum* pode levar à desconfiança em relação à sua eficácia. As mudanças de comportamento exigidas pelo *Scrum* podem torná-lo mais suscetível a críticas do que os problemas discretos que podem ser a verdadeira causa das falhas relatadas. Portanto, cabe ao *Scrum Master* e aos demais líderes envolvidos identificar, resolver, aprender com esses problemas e planejar os próximos *sprints* com base nessas experiências.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGILE MANIFESTO: Manifesto for Agile Software Development. 2001. Disponível em: <https://agilemanifesto.org/iso/ptbr/manifesto.html>. Acesso em: 19 mar. 2024.

ALBINO, R. D.; SOUZA, C. A.; PRADO, E. P. Benefícios alcançados por meio de um modelo de gestão ágil de projetos em uma empresa de jogos eletrônicos. *Revista de Gestão e Projetos - GeP*, [s. l.], 2014.

ARAÚJO, M. A.; DIELE, D. F. P. Desafios na Implementação do Scrum: um Estudo de Caso Sobre a Utilização da Metodologia Ágil em uma Empresa Desenvolvedora de Software. [S. l.: s. n.], 2015. Disponível em: <https://seer.uniacademia.edu.br/index.php/cesi/article/view/516/401#>. Acesso em: 2 abr. 2024.

BOCCATO, V. R. C. Metodologia da pesquisa bibliográfica na área odontológica e o artigo científico como forma de comunicação. *Rev. Odontol. Univ. Cidade São Paulo, São Paulo*, v. 18, n. 3, p. 265-274, 2006. Disponível em <<https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rdbci/article/view/1896>> Acesso em: 20 jun. 2024.

BOEHM, Barry. A view of 20th and 21st century software engineering. *ACM Digital Library*, 2006. Disponível em: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/1134285.1134288>. Acesso em: 8 abr. 2024.

BOEHM, Barry. Using Risk to Balance Agile and Plan-Driven Methods. 2003. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/220478569_Using_Risk_to_Balance_Agile_and_Plan-Driven_Methods. Acesso em: 20 mar. 2024.

FONSECA, Isabella, Engenharia de Software Conference, São Paulo, DevMedia, 2009. GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo, SP: Atlas, 2002.

LAURINDO, José Fernando Barbin. Tecnologia da informação: eficácia nas organizações. São Paulo: Futura, 2002.

LIBARDI, Paula L. O.; BARBOSA, Vladimir. Métodos Ágeis. 2010. Monografia (Pós graduação) - Faculdade de Tecnologia - FT, 2010. Disponível em: https://amauroboliveira.blog/wp-content/uploads/2015/11/monografia_metodos_ageis.pdf. Acesso em: 21 mar. 2024.

O'BRIEN, James A. Sistemas de informação e as decisões gerenciais na era da internet. São Paulo: Saraiva, 2004.

PRESSMAN, Roger S. Engenharia de Software: Uma abordagem profissional. Porto Alegre: Bookman, 2011.

REZENDE, Denis Alcides. Evolução da tecnologia da informação nos últimos 45 anos. Revista FAE BUSINESS, 2002. 4 p. Disponível em: https://www.afonsomadeira.com/fvc/agdt/files/AGDT_0204-TI-Texto.pdf. Acesso em: 8 mar. 2024.

SANTOS, Sergio Luiz dos; LAURINDO2, Fernando José Barbin. Fatores de suporte ao aumento da produtividade da tecnologia da informação. Revista Gestão Industrial,], 21 agosto 2005. Disponível em: <https://revistas.utfpr.edu.br/revistagi/article/view/158/154#>. Acesso em: 12 mar. 2024.

SCHREIBER, A. Th. Knowledge engineering and management: the CommonKADS methodology. 2002. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/235705607_Knowledge_Engineering_and_Management_-_The_CommonKADS_Methodology. Acesso em: 22 abr. 2024.

SCHWABER, K. SUTHERLAND J. O Guia definitivo para o Scrum: A Regras do Jogo. 2020. Disponível em: <https://scrumguides.org/>. Acesso em: 12 mar. 2024.

SENEPATHI, M; SRINIVASAN, A. An Empirical Investigation of the Factors Affecting Agile Usage. Londres: [s. n.], 2014.

SZAFIR-GOLDSTEIN, Cláudia. Tecnologia da Informação aplicada à Gestão Empresarial: Um Modelo para a Empresa Digital. Ciencia y Técnica Administrativa - CyTA, [s. l.], 2005. Disponível em: <http://www.cyta.com.ar/ta0404/v4n4a1.htm>. Acesso em: 10 abr. 2024.

TELES, Vinicius Maranhães. Extreme programming. São Paulo: Novatec, 2006.

WAZLAWICK, Raul Sidnei. Engenharia de Software: Conceitos e Práticas. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2013.